

A Dramática do Discurso Verdadeiro na Relação entre Parresía Política e Democracia

Ryan Augusto Lima da Silva, Alexandre Fabiano Mendes

Ryan Augusto Lima da Silva – Mestrando no Programa de Pós-Graduação de Direito UERJ, na linha de Teoria e Filosofia do Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: ryanaugusto.uerj@gmail.com.

Alexandre Fabiano Mendes – Professor Associado da Faculdade de Direito da UERJ. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: fmendes.alexandre@gmail.com.

Resumo: O objetivo do presente artigo consiste em analisar a noção de parresía política no pensamento de Michel Foucault, examinando a relação entre ética e o estatuto da democracia ateniense, bem como os efeitos das práticas discursivas de verdade e as dinâmicas de poder na produção de subjetividade. Retomando brevemente o deslocamento metodológico operado em seus últimos cursos no *Collège de France*, sob a cátedra de "História dos sistemas de pensamento", busca-se realizar aproximações sobre a maneira como o autor reinterpreta a filosofia prática da antiguidade grega. Valendo-se do conceito de foco de experiência, serão revisitados e articulados três eixos fundamentais propostos pelo filósofo francês: as formas de veridicção, os procedimentos de poder e os modos de subjetivação. Sendo assim, a abordagem pretende explorar os processos pelos quais os discursos de verdade, os exercícios de poder e a produção de subjetividade se entrelaçam na constituição histórica de estilos de existência e práticas de liberdade, compreendendo o vínculo necessário e paradoxal da relação entre democracia e parresía política. Por fim, a partir das investigações conduzidas por Foucault, será verificado as potencialidades da composição agonística do jogo político enquanto condição de possibilidade para a vitalidade das artes de governar e a afirmação de estilo de vida outros.

Palavras-chave: Michel Foucault. Ética. Parresía Política. Jogo Agonístico.

Abstract: *The aim of this article is to analyze the notion of political parrhesia in the thought of Michel Foucault, examining the relationship between ethics and the status of Athenian democracy, as well as the effects of discursive practices of truth and power dynamics in the production of subjectivity. Briefly revisiting the methodological shift made in his later courses at the Collège de France, under the chair of "History of Systems of Thought", this article seeks to explore how the author reinterprets the practical philosophy of ancient Greece. Using the concept of focus of experience, three fundamental axes proposed by the French philosopher will be revisited and articulated: forms of truth-telling, procedures of power, and modes of subjectivation. Thus, the approach intends to explore the processes by which discourses of truth, exercises of power, and the production of subjectivity intertwine in the historical constitution of styles of existence and practices of freedom, understanding the necessary and paradoxical link between democracy and political parrhesia. Finally, based on the investigations conducted by Foucault, the potential of the agonistic composition of the political game as a condition of possibility for the vitality of the arts of governing and the affirmation of alternative lifestyles will be examined.*

Keywords: Michel Foucault. Ethics. Political Parrhesia. Agonistic.

Introdução

A *Verdade e Formas Jurídicas* (1973) — composta por conferências realizadas na PUC do Rio de Janeiro — e *Vigiar e Punir* (1975), dentre outras obras de Michel Foucault (1926-1984), permanecem reverenciadas no campo das Ciências Sociais, sobretudo ao suscitarem perspectivas que se distanciam das teorias políticas clássicas.

Entretanto, retomando os últimos cursos ministrados por Foucault no Collège de France, sob a cátedra de "História dos sistemas de pensamento", outros horizontes analíticos podem auxiliar a compreender os efeitos derivados da correlação entre as práticas discursivas e o exercício do poder na produção de subjetividade. Ao visitar a filosofia grega da antiguidade, enfatizando a ética enquanto um estilo de vida, suas abordagens contribuem por problematizar a relação necessária, porém paradoxal, entre a democracia

e o dizer-verdadeiro (parresía), indicando distintas reflexões que demonstraram pertinência no cenário político atual.¹

Nesse sentido, inicialmente, pretende-se destacar alguns pontos metodológicos sobre o que Foucault denominou por “foco de experiência”, o qual compõe três eixos fundamentais: as formas de veridicção, os procedimentos de poder e os modos de subjetivação. Em seguida, tendo por recorte a obra *O Governo de Si e dos Outros* (2010b), a abordagem será centrada na noção de parresía política, compreendida como uma prática ética e política que envolve o risco de dizer a verdade no debate público. Diferenciando-se de outras modalidades de discurso — como a demonstração, a pedagogia ou a retórica —, a parresía implica um vínculo existencial entre o sujeito e o seu próprio enunciado, configurando-se como uma dramática do discurso verdadeiro.

Em sua genealogia da democracia ateniense, Foucault identifica na peça trágica *Íon* o momento em que a parresía emerge como fundamento mítico do estilo político democrático, instaurando uma relação circular entre o governo de si e o governo dos outros. Nessa dinâmica, o espaço igualitário da democracia (isonomia e isegoria) torna-se também uma arena de conflitos discursivos, onde o exercício da palavra franca define a legitimidade do poder e revela o risco permanente de sua deterioração. Por fim, considerando o surgimento de entraves para a “boa parresía”, sustenta-se que a composição agonística do jogo político democrático constitui uma possibilidade de justiça imanente às disputas das forças sociais, afastando-se de pretensões idealizadas acerca de um consenso resolutivo.

1. Foco de Experiência: sobre a proposta metodológica de Michel Foucault

¹Insta salientar que não será realizado uma análise comparativa com a noção moderna de democracia, o que demandaria mediações conceituais e históricas que extrapolam os objetivos do presente artigo.

Em termos gerais, apesar do itinerário foucaultiano não ter uma linearidade ou demarcação taxativa, podemos destacar que a relação entre saber, poder e produção de subjetividade constituem um fio condutor de suas pesquisas, por meio dos quais possibilitam interpretar determinados processos históricos de governamentalidade. Tendo como propósito analisar o que denomina de "focos de experiência", Foucault opera em seu projeto de investigação um deslocamento que articula três eixos metodológicos (Foucault, 2010b, p. 5-6).

O primeiro eixo consiste nas formas de veridicção, isto é, as dinâmicas sociais contingentes que organizam e constituem as matrizes de conhecimentos possíveis, regulando os discursos de verdade conforme regimes procedimentais específicos. Sendo assim, a formação dos saberes não deveria ser procurada somente no progresso ou desenvolvimento retilíneo da racionalidade (uma história dos princípios internos de regulação da verdade), mas sobretudo nos dispositivos que compõem as regras das práticas discursivas através de um jogo do verdadeiro e falso. Com base no pensamento nietzschiano, Foucault compreende o conhecimento como um acontecimento produzido pelo choque das múltiplas forças imanentes a um contexto histórico-político singular.

Nietzsche quer dizer que não há uma natureza do conhecimento, uma essência do conhecimento, condições universais para o conhecimento, mas que o conhecimento é, cada vez, o resultado histórico e pontual de condições que não são da ordem do conhecimento. O conhecimento é um efeito ou um acontecimento que pode ser colocado sob o signo do conhecer. O conhecimento não é uma faculdade, nem uma estrutura universal. Mesmo quando utiliza um certo número de elementos que podem passar por universais, esse conhecimento será apenas da ordem do resultado, do acontecimento, do efeito. (...) Há sempre no conhecimento alguma coisa que é da ordem do duelo e que faz com que ele seja sempre singular. (Foucault, 2002, p. 21-27)

Esse movimento propõe uma alternativa que se contrapõe a determinadas posições filosóficas, dentre quais podem ser indicadas: uma

perspectiva centrada na história das ideias, cujo horizonte analítico reside nos sistemas de representações e suas funções conforme um critério de realidade; uma abordagem acerca da história das mentalidades, que por sua vez toma como objeto os esquemas de comportamento (Foucault, 1999b, p. 23-24); bem como se afasta de uma análise sobre as estruturas lógicas das diferentes modalidades discursivas reconhecidas como verdadeiras, tal como realizado no campo da epistemologia (Foucault, 2011, p. 4).

Insta salientar que, somando-se às formas de veridicção, a proposta metodológica do filósofo francês também buscará analisar as condições de possibilidade do que denominou de "formas aletúrgicas". Em suma, há uma pequena distinção ao que se refere à aleturgia, haja vista que a ênfase recai sobre o modo particular pelo qual o indivíduo, no ato de dizer-a-verdade, "se constitui e é constituído pelos outros como sujeito que pronuncia um discurso de verdade" (Foucault, 2011, p. 4-5).

Nesse sentido, essa problematização das práticas discursivas inovam ao tensionar a relação entre verdade e sujeito, desdobrando-se em duas direções: primeiro, as formas históricas de veridicção nas quais se procurou a verdade sobre o sujeito enquanto um objeto possível do domínio do saber (o sujeito louco ou delinquente, por exemplo); e, por outro lado, os tipos de aleturgia enquanto uma dramática na qual o sujeito se manifesta ao dizer-a-verdade sobre si mesmo, sob determinadas condições culturais (a confissão e o exame de consciência, por exemplo). Seria necessário, portanto, conduzir uma história das ontologias de veridicção mediante a realização de três indagações:

Primeira: qual é o modo de ser próprio deste ou daquele discurso, entre todos os outros, a partir do momento em que ele introduz no real um certo jogo determinado de verdade? Segunda pergunta: qual é o modo de ser que esse discurso de veridicção confere ao real de que ele fala, através desse jogo de verdade que ele exerce? Terceira pergunta: qual é o modo de ser que esse discurso de veridicção impõe ao sujeito que o faz, de maneira que esse sujeito possa jogar convenientemente esse jogo determinado da verdade? (...) O que implica que todo discurso, em particular todo discurso de verdade, toda

veridicção, seja considerado essencialmente uma prática. (...) essa história do pensamento (...) deverá ser concebida como uma história das ontologias que seria relacionada a um princípio de liberdade, em que a liberdade é definida, não como um direito de ser, mas como uma capacidade de fazer. (Foucault, 2010b, p. 280)

O segundo eixo reside nas formas de exercício e procedimentos de poder. Ao invés de analisar as regras e instituições políticas a partir de um ponto focal soberano, conforme concebido pelas teorias políticas tradicionais, Foucault propõe apreender as relações de poder em seus diversos níveis e dimensões. Nessa perspectiva, os deslocamentos e modificações das técnicas de poder devem ser acompanhados desde suas extremidades, verificando o modo como são expandidas e investidas em fenômenos mais abrangentes, evitando, por conseguinte, conceber o sistema jurídico como um conjunto unitário e formal de leis positivadas pelo aparato estatal.

O poder não seria caracterizado como uma dominação fixa que submete os indivíduos homogeneamente, mas sim exercido em redes heterogêneas entrelçadas no fluxo entre os indivíduos, onde o discurso assume uma posição estratégica.

É justamente no discurso que vêm a se articular poder e saber. E, por essa mesma razão, deve-se conceber o discurso como uma série de segmentos descontínuos, cuja função tática não é uniforme nem estável. Mais precisamente, não se deve imaginar um mundo do discurso dividido entre o discurso admitido e o discurso excluído, ou entre o discurso dominante e o dominado; mas, ao contrário, como uma multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em estratégias diferentes. (...) É preciso admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. (...) Trata-se, em suma, de orientar, para uma concepção do poder que substitua o privilégio da lei pelo ponto de vista do objetivo, o privilégio da interdição pelo ponto de vista da eficácia tática, o privilégio da soberania pela análise de um campo múltiplo e móvel de correlações de força, onde se produzem efeitos globais,

mas nunca totalmente estáveis, de dominação. O modelo estratégico, ao invés do modelo do direito. (Foucault, 1999a, p. 73-75)

Portanto, longe de um núcleo elementar, o processo de individuação é um "efeito do poder e é, ao mesmo tempo, na mesma medida em que é um efeito seu, seu intermediário: o poder transita pelo indivíduo que ele constituiu" (Foucault, 2010a, p. 26). Por isso, Foucault entende que os efeitos primários dos mecanismos de poder sejam constituir indivíduos pela identificação de corpos, gestos, discursos e desejos, os quais são estratificados em um complexo de tecnologias de governabilidade.

Por fim, o terceiro eixo pretende tratar dos modos de subjetivação, através de uma "análise histórica da pragmática de si e das formas que ela adquiriu" (Foucault, 2010b, p. 6-7). Logo, em vez de uma teoria do sujeito substancialista, a proposta consiste em abordar as formas concretas que levam indivíduos a se constituírem como sujeitos morais na relação consigo e com os outros.

Em *A Verdade e Formas Jurídicas* (1973), Foucault afirma que as práticas judiciais constituem um *locus* privilegiado para analisar a história da emergência de novas formas de subjetividade, as quais nascem do jogo de regras que colocam em relação certos domínios de objetos e conhecimentos (Foucault, 2002, p. 11). No mesmo sentido, tomando como exemplo sua pesquisa sobre a *História da Loucura* (1961), Foucault sustenta que procurou estudar o fenômeno em questão não como um objeto invariante e universal no curso da história, mas sim:

(...) como experiência no interior da nossa cultura, reapreender a loucura, primeiro, como um ponto a partir do qual se formava uma série de saberes mais ou menos heterogêneos, cujas formas de desenvolvimento deviam ser analisadas: a loucura como matriz de conhecimentos, de conhecimentos que podem ser de tipo propriamente médico, de tipo também especificamente psiquiátrico ou de tipo psicológico, sociológico, etc. Segundo, a loucura, na medida mesma em que é forma de saber, também era um conjunto de normas, normas que permitiam decupar a loucura como fenômeno de desvio no interior de uma sociedade e, ao mesmo tempo, igualmente normas de

comportamento dos indivíduos em relação a esse fenômeno da loucura e em relação ao louco, comportamento tanto dos indivíduos normais como dos médicos, grupos psiquiátricos, etc. Enfim, terceiro: estudar a loucura na medida em que essa experiência da loucura define a constituição de certo modo de ser do sujeito normal, perante e em relação ao sujeito louco. Foram esses três aspectos, essas três dimensões da experiência da loucura (forma de saber, matriz de comportamentos, constituição de modos de ser do sujeito), que procurei, com maior ou menor sucesso e eficácia, reunir. (Foucault, 2010b, p. 5)

Em seus últimos estudos, todavia, vemos um desdobramento para as problemáticas relacionadas ao campo da Ética. Se no ponto de vista do exame dos sistemas de saber e tecnologias de poder trata-se de perceber como ocorrem os processos de assujeitamento, em contrapartida, o que está em foco sob o prisma da filosofia prática são as técnicas através das quais os sujeitos se constituem em conjunto com as formas de veridicção e exercícios de poder. Nesse sentido, vislumbram-se artes de governar que instauram novos modos de existência, mediante práticas de liberdade que vinculam estilos de vida a uma relação de responsabilidade consigo e com os outros.

Situando-se no domínio da ética, Foucault acentua sua investigação para os exercícios da construção de si, compreendendo a filosofia antiga como forma de vida — um *ethos* — que manifesta a verdade de um tipo existencial (Foucault, 2010b, p. 311). Esse movimento não representaria necessariamente uma ruptura no itinerário do filósofo, mas sim uma mudança que enfatiza as práticas de si enquanto possibilidade de resistência, autonomia e afirmação de subjetividades distintas. Conforme aponta Fonseca:

Para Foucault, a noção de governo seria mais operária que o eixo saber-poder. Ela não requer o abandono da ideia de uma imanência entre saber e poder, tampouco requer o abandono da concepção de poder como estratégia, ou ainda o abandono da ideia de mecanismos de normalização. Trata-se antes de pensar na articulação entre os mecanismos de poder, as formações de saber e as formas de subjetividade no interior de uma governamentalidade, entendida como o conjunto de mecanismos destinados

a conduzir a conduta dos homens. Uma vez que saber, poder e subjetividade são considerados em sua articulação no interior de uma determinada governamentalidade, abre-se uma nova perspectiva para se pensar nas formas possíveis de resistência. (...) Quando os domínios do saber, do poder e da subjetividade passam a ser considerados em sua articulação segundo uma arte de governar, a resistência ganha nova consistência. (Fonseca, 2012, p. 263)

A invenção de uma subjetividade peculiar teria acontecido na *pólis* ateniense da Antiguidade, visto que as linhas de forças que emergem da disputa entre cidadãos livres e em posição de igualdade constituiriam uma relação necessária do governo de si e dos outros. É nesse sentido que Foucault, relendo a tragédia grega *Íon*, de Eurípides, retoma a noção de *parresía* como um direito político fundamental associado ao funcionamento da democracia ateniense.

Esta empreitada genealógica na cultura da antiguidade fornece contribuições que permanecem relevantes para o pensamento político e filosófico contemporâneo. Sendo assim, dentre os diversos caminhos explorados ao longo da obra *O Governo de Si e dos Outros* (2010b), trataremos especificamente da noção da *parresía* política e seu vínculo ambivalente com a composição agonística da democracia, visando traçar fios que auxiliem no entendimento sobre algumas problemáticas que atravessam o jogo político contemporâneo.

2. Dramática do discurso político no estatuto democrático

Em um de seus cursos ministrados no *Collège de France* (1982-1983), Michel Foucault retoma o termo *parresía* – uma noção que se estende em distintos sentidos ao longo da história – colocando em questão o problema da relação entre o governo de si e dos outros. Nesse sentido, o filósofo francês pretende examinar a *parresía* como um foco de experiência que articula a "obrigação de dizer a verdade", os "procedimentos e técnicas de governamentalidade" e a "constituição da relação consigo" (Foucault, 2010b, p. 44). Em resumo, nas palavras do autor:

(...) o dizer-a-verdade, a obrigação e a possibilidade de dizer a verdade nos procedimentos de governo podem mostrar de que modo o indivíduo se constitui como sujeito na relação consigo e na relação com os outros. O dizer-a-verdade, nos procedimentos de governo e na constituição de [um] indivíduo como sujeito para si mesmo e para os outros. (Foucault, 2010b, p. 42)

Insta salientar que o discurso do parresiasta distingue-se de outras modalidades do dizer verdadeiro. Logo, em termos gerais, não se confunde com as estratégias de demonstração (estrutura lógica do enunciado e encadeamento de provas), da pedagogia (modo em que um mestre transmite conhecimento e conduz o aprendiz) e nem da retórica (elaboração de um discurso persuasivo direcionado a outrem). Segundo Foucault, apesar da possibilidade de incidir, por exemplo, em um texto de demonstração,² a parresía não pode ser plenamente compreendida pela análise interna do discurso ou pelas finalidades e efeitos que pretende obter perante ao interlocutor.

Qualquer que seja a forma do discurso de verdade, somente há parresía em condições nas quais o indivíduo assume uma posição ética e política diante dos riscos patentes ou potenciais que sua fala franca pode acarretar, isto é, "do efeito de retorno que o dizer-a-verdade pode produzir no locutor a partir do efeito que ele produz no interlocutor" (Foucault, 2010b, p. 55). A parresía estaria no campo da "dramática do discurso verdadeiro", um acontecimento da enunciação que afeta o ser do enunciador, revelando um pacto no qual o sujeito estabelece consigo na coragem de dizer-a-verdade a outrem. Uma prática arriscada e inventiva em que "a prova da relação entre sujeito e verdade se estabelecia por meio da correspondência do modo de vida com o discurso" (Portocarrero, 2011), permitindo o questionamento de modos de existência e aberturas para a diferença.

Ao estudar a cultura grega da antiguidade — em especial a partir da leitura da tragédia grega *Íon* — Foucault localiza uma crise na forma de

²Foucault cita como exemplo a obra "Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo" (1632), de Galileu Galilei.

veridicção da verdade oracular (na figura de Apolo, através do oráculo de Delfos) e, por outro lado, a invenção da parresía no contexto da democracia ateniense.³ Analisando o texto de Eurípides, o filósofo apresenta como a verdade emerge do confronto entre afetos humanos, por meio do embate de três práticas do dizer-a-verdade observadas no enredo: primeiro, a parresía política aparece como um certo modo de exercício do poder pela fala franca; segundo, o que posteriormente seria denominado de parresía judiciária, vinculada ao grito de clamor contra alguém que exerce o poder de maneira injusta; terceiro, a parresía moral enquanto prática confessional, uma manifestação da verdade sobre si direcionada a quem pode guiar e aliviar o sentimento de culpa.

No final da peça, a aleturgia que produz a verdade surge do encontro entre a busca de Íon pelo direito de exercer a parresía política na *pólis* e, diante do silêncio de Apolo, da acusação e confissão de Creusa. Por conseguinte, através de uma série de procedimentos produzidos por um "choque de paixões", a dramática do discurso político se instaura como uma nova forma de veridicção: conflituosa, horizontal e imanente.

Em Íon (...) o processo de desvendamento da verdade, o procedimento da aleturgia não terá um agente principal, não terá um ator central, como no caso de Édipo. (...) o choque das paixões dos diferentes personagens uns em relação aos outros, e essencialmente o choque das paixões de Creusa e de Íon, defrontados um com o outro na medida em que não se reconheceram e se creem inimigos um do outro, é esse choque de paixões que vai fazer a certa altura a verdade eclodir, sem mestre de obras, sem vontade de procurar essa verdade, sem ninguém se encarregando da investigação e levando-a até o fim. (Foucault, 2010b, p. 108)

A obra Íon seria uma narrativa que demonstraria a crise da dramática do discurso oracular, ou seja, da verdade proferido por deuses em enigmas e sinais a serem interpretados pela mediação do dizer profético. Desse

³Posteriormente, com a crise da democracia ateniense, há uma transição da problematização sobre a noção de parresía para outras esferas, as quais não pretendemos aprofundar no presente artigo. Cf. Foucault, M. (2011).

acontecimento derivaria uma prática humana que nenhum dos deuses possuiria titularidade,⁴ em um processo de deslocamento do dizer-a-verdade para a ordem pública. Nesse movimento representado na peça *Íon*, Foucault identifica o surgimento da parresía como fundamento mítico da constituição da democracia grega:

E é assim que toda a peça se desenrola: partindo do silêncio do dizer-a-verdade oracular por causa da falta cometida pelo deus; através do clamor do dizer-a-verdade humano (clamor da imprecação ou clamor da confissão, da confiança); [até] a enunciação — é o terceiro tempo, o terceiro momento — , não pelo deus oracular mas pelo deus sensato, de um dizer-a-verdade que, por um lado, deixa reinar sobre a verdade toda uma parte de ilusão, mas, graças a essa ilusão, instaura a ordem em que a palavra que comanda poderá ser uma palavra de verdade e de justiça, uma palavra livre, uma parresía. (Foucault, 2010b, p. 136)

O silêncio divino expressa a perda de legitimidade da verdade transcendente e a transição do discurso de verdade para o campo do político. Uma nova correlação entre forças, técnicas de saber e procedimentos discursivos que implicam em um processo de subjetivação particular. Portanto, partindo da problemática da democracia antiga, a parresia designaria um direito de fala livre e franca capaz de ser exercido pelos cidadãos da "primeira fileira",⁵ introduzindo no debate público um jogo agonsítico disputado conforme o estatuto normativo ateniense.

Retomando algumas definições clássicas, Foucault afirma que a democracia, em seus elementos internos, tem como características gerais as

⁴(...) nenhum dos deuses é titular da parresía. Nem o oráculo tão reticente de Apolo nem o dizer proclamatório de Atena no fim da peça são da ordem da parresía, e nunca na literatura grega os deuses serão dotados de parresía. A parresía é uma prática humana, é um direito humano, é um risco humano". In: Foucault, M. (2010b, p. 143).

⁵Insta salientar que havia uma classificação dos cidadãos em três categorias, onde somente alguns ascenderiam à primeira fileira e poderiam exercer a parresía política. Em resumo, conforme aponta Foucault: "(...) se trata da repartição efetiva da autoridade política, do exercício do poder entre e no interior dessa massa ou desse conjunto constituído pelos cidadãos de direito. (...) Logo, na cidade e em relação a essas três categorias de personagens que são, mais uma vez, três categorias de cidadãos legais — os pobres sem poder; e, entre os poderosos, os que se calam e não se ocupam dos negócios da cidade; e os que se servem tanto do logos como da pólis (...)". In: Foucault, M. (2010b, p. 94-95).

noções de *eleutéria* (liberdade dos cidadãos⁶), *nomos* (estatuto legal que regula o exercício do poder político), *isonomia* (igualdade dos cidadãos perante a lei) e *isegoria* (igualdade dos cidadãos no direito de uso da palavra). Entretanto, em razão da estrutura igualitária na distribuição da participação no discurso público, haveria uma relação de circularidade entre *parresía* e *democracia* que colocaria em combate aqueles que se ocupam da cidade. Por conseguinte, engendraria uma:

[Estrutura agonística da *parresía* que] coloca o indivíduo numa posição de superioridade, posição de superioridade em que ele vai poder se ocupar da cidade na forma e pelo exercício do discurso verdadeiro. Falar a verdade para dirigir a cidade, numa posição de superioridade em que se está em liça perpétua com os outros, é isso, a meu ver, que está associado ao jogo da *parresía*. (Foucault, 2010b, p. 146)

Nesse sentido, para além das conceptualizações morfológicas, apresentam-se os problemas da *politeía* e da *dynasteía* (Foucault, 2010b, p. 147-148). Por um lado, a *politeía* concerne ao marco normativo que define os direitos dos cidadãos, enquanto, por outro lado, a *dynasteía* diz respeito ao exercício efetivo do poder em uma democracia. Em vista disso, a ascendência dos governantes se daria pelo confronto através da *parresía*, em uma dramática do discurso político no espaço público, ensejando uma dinâmica que articularia o que pertence ao estatuto constituído (*politeía*) e ao jogo da política (*dynasteía*).

Em todo caso, me parece que encontramos aí o arraigamento de uma problemática que é a das relações de poder imanentes a uma sociedade e que, diferente do sistema jurídico-institucional dessa sociedade, faz que ela seja efetivamente governada. Os problemas da governamentalidade, nós vemos aparecer, nós vemos serem formulados — pela primeira vez em sua especificidade, em sua relação complexa, mas também em sua independência em relação à *politeía* — em torno dessa noção de *parresía* e do exercício do poder pelo discurso verdadeiro. (Foucault, 2010b, p. 149)

⁶(...) independência de uma cidade em relação à dominação de outra [liberdade externa]. (...) também se refere à liberdade interior, isto é, [ao] fato de que o poder não é detido de maneira despótica ou tirânica por um só chefe". In: Foucault, M. (2010b, p. 140).

Com base em suas investigações, Foucault propõe que a "boa parresía" em um estatuto democrático seria caracterizada pela ascendência legítima de alguém capaz de dizer-a-verdade em um ato de coragem, comprometendo-se ao enunciar um discurso de verdade suficientemente persuasivo para dirigir a cidade em prol do interesse comum,⁷ mesmo que contrarie a vontade da maioria ou dos grupos dominantes.

Porém, esse círculo necessário entre o exercício da parresía política e a democracia, paradoxalmente, constitui um vínculo problemático que possibilita o seu enfraquecimento. Ao mesmo tempo que a democracia é uma condição formal para o discurso parresiasta, também pressupõe constantes ameaçadas em sua dinâmica política. Diante dessa tensão em potencial, Foucault identifica os paradoxos que podem resultar uma "má parresía" e, em última instância, o próprio declínio democrático.

O primeiro paradoxo consiste na repressão do dizer-a-verdade no debate público. A democracia é simultaneamente o palco que torna a parresía possível e o local onde a parresía pode ser punida ou silenciada. Aqui se insere a questão da censura e restrição de qualquer posição crítica, sob risco de exclusão ou até mesmo morte, tendo a figura de Sócrates um caso paradigmático no índice da crise do funcionamento democrático ateniense. Como consequência, há o bloqueio do "bom ajuste entre democracia e dizer-a-verdade, se há essa ameaça de morte pesando sobre a enunciação da verdade" (Foucault, 2010b, p. 167).

O segundo paradoxo é possibilidade do falso dizer-a-verdade, isto é, a proliferação de discursos lisonjeadores ou demagógicos na estrutura democrática. Logo, em vez da ascendência "ser exercida pela diferença própria do discurso verdadeiro, a má ascendência de qualquer um será obtida por sua conformidade ao que qualquer um pode dizer e pensar" (Foucault,

⁷É o que Foucault denomina por retângulo constitutivo da parresía: "É esse retângulo, com um vértice constitucional [condição formal], o vértice do jogo político [a ascendência e a superioridade de alguns], o vértice da verdade [necessidade de um logos sensato], o vértice da coragem [condição moral], creio, que constitui a parresía". In: Foucault, M. (2010b, p. 160).

2010b, p. 168). Em outros termos, se caracteriza pela presença de oradores que se restringem meramente a reproduzir a opinião corrente da maioria, evitando assim os riscos de uma prática parresiasta, ou ainda daqueles que visam assegurar seus interesses particulares por meio dos efeitos que seus discursos podem causar ao público, "adulando-os em seus sentimentos e em suas opiniões" (Foucault, 2010b, p. 168).

Sem parresía política não há democracia, do mesmo modo que sem democracia não há parresía política. Tanto pelo risco excessivo que suprime o dizer-a-verdade, como pela perda da confiança e do valor da verdade no discurso político, as condições para crises democráticas são inerentes a seu funcionamento. A relação de vinculação entre parresía e democracia depende da circulação do discurso verdadeiro no debate público, bem como da responsabilidade ética assumida por quem pretende ascender na participação do exercício do poder.

Apesar de examinar um foco de experiência longo, Foucault levanta reflexões ainda contemporâneas, conforme aponta ao concluir parte de seu exame sobre a cultura grega antiga:

Pois bem, numa época, a nossa, em que se gosta tanto de colocar os problemas da democracia em termos de distribuição do poder, de autonomia de cada um no exercício do poder, em termos de transparência e de opacidade, de relação entre sociedade civil e Estado, creio que talvez seja bom recordar essa velha questão, contemporânea do próprio funcionamento da democracia ateniense e das suas crises, a saber, a questão do discurso verdadeiro e da cesura necessária, indispensável e frágil que o discurso verdadeiro não pode deixar de introduzir numa democracia, uma democracia que ao mesmo tempo torna possível esse discurso verdadeiro e o ameaça sem cessar. (Foucault, 2010b, p. 170)

Em suma, a análise da democracia ateniense demonstra um regime marcado por tensões: o espaço onde todos são livres e iguais para proferir discursos de verdade, paradoxalmente, também é o espaço em que somente alguns podem ascender e exercer efetivamente o governo sobre os outros,

ensejando uma hostilidade generalizada entre os grupos antagônicos que compõem a assembleia.

Disso decorre o cerne da questão ética na arte de governar. Por um lado, exige a circulação no debate público de práticas discursivas que manifestam um dizer verdadeiro vinculado existencialmente aos adversários em confronto, em uma relação de responsabilidade recíproca assumida entre os interlocutores perante os efeitos causados pela parresía. Por outro lado, também implica em uma estética da existência, isto é, o exercício de práticas de si que permitam estratégias de resistência e liberdade. Sendo assim, a parresía remete a um gesto agonístico, pois não se trata somente de expor uma verdade, mas de uma fala arriscada capaz de provocar dissensos e produzir uma diferença real no jogo político. Uma postura ética que emerge na correlação entre a arte de governar a si e os outros, tensionando e criando condições de possibilidade para novos estilos de vida.

Considerações finais

Compreender a democracia como um espaço público de conflito discursivo talvez seja uma das condições necessárias para a sua própria vitalidade. Idealizado como *télos* da política, o consenso representa um instante no fluxo de forças que atravessam a arena social, enquanto o impacto do dizer parresiasta permite aberturas ao jogo democrático através de um gesto arriscado e criativo. As ambiguidades da democracia derivam de sua dinâmica conflituosa, na qual a parresía ocupa um espaço no interior de uma composição agonística onde não cessa o "perigo que há em exercer a palavra verdadeira no campo político" (Foucault, 2010b, p. 272), ao mesmo tempo em que somente no enfrentamento tal jogo pode continuar.

A proposta metodológica de Foucault, mesmo tomando como foco de experiência a cultura grega da antiguidade, apresenta reflexões que podem auxiliar no entendimento das múltiplas problemáticas observadas no cenário político contemporâneo. A título meramente exemplificativo, podemos

indicar temas como a crise da lógica de representação; a fragilidade do dizer-verdadeiro na dramática do discurso político; o papel da atitude crítica no espaço público; dentre outros numerosos casos que expressam a necessidade de abordagens que, a fim de acompanhar os movimentos errantes do real evanescente, escapem de modelos pré-estabelecidos. Em outras palavras, demonstra a exigência de um deslocamento teórico capaz de examinar os "choques" produzidos por acontecimentos que alteram "a relação entre o fluxo sensível", possibilitando a avaliação do sentido da atualidade e a proposição de critérios éticos imanentes ao próprio processo criativo em seu devir (Mendes, 2020, p. 177-178).

Nesse sentido, o jogo democrático deve ser tratado não como um reino dos fins fundamentado em pressupostos transcendentais, mas sim um campo de embates históricos — éticos, políticos e discursivos — por meio dos quais não cessam de emergir diferentes estatutos normativos, práticas de veridicção e artes de governar. Por conseguinte, demanda uma "ontologia do presente" que não suprima a potencialidade de modos distintos de existência, as sucessivas tentativas de dar ao mundo novas formas, tendo por critério de justificação a afirmação de estilos de vida cada vez mais plurais e intensos (Melo, 2010, p. 8-9).

Referências

- Eurípides. (2024). *Íon*. Teatro Grego Completo IV. São Paulo: Editora 34.
- Foucault, M. (1999a). *A História da Sexualidade I: A Vontade de Saber* (13ª ed.). Rio de Janeiro: Edições Graal. [Livro Eletrônico].
- _____. (1999b). Política da Verdade: Paul Rabinow entrevista Michel Foucault. In: RABINOW, P. (Ed.), *Antropologia da razão: ensaios de Paul Rabinow* (pp. 17-25). Rio de Janeiro: Relume Dumará.
- _____. (2002). *A verdade e as formas jurídicas* (3ª ed.). Rio de Janeiro: NAU Editora.
- _____. (2010a). *Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976)*. (2ª ed.). São Paulo: WMF Martins Fontes.

- _____. (2010b). *O governo de si e dos outros: curso no Collège de France (1982-1983)*. São Paulo: WMF Martins Fontes.
- _____. (2011). *A coragem da verdade: o governo de si e dos outros II: curso no Collège de France (1983-1984)*. São Paulo: WMF Martins Fontes.
- Fonseca, M. A. (2012). *Michel Foucault e o direito* (2ª ed.). São Paulo: Saraiva. [Livro Eletrônico].
- Melo, E. R. (2010). *Nietzsche e a Justiça: Crítica e Transvaloração*. Rio de Janeiro: Perspectiva.
- Mendes, A. F. (2020). Direito e Literatura: da busca do autêntico a uma pragmática do disforme. In: A. F. MENDES & G. COCCO [Ed.], *O trabalho das linhas: política, democracia, escrita* (pp. 165-180). Rio de Janeiro: Autografia.
- Portocarrero, V. (2011). *A questão da parrhesia no pensamento de Michel Foucault, Pierre Hadot e Martha Nussbaum*. *Revista De Filosofia Aurora*, 23(32), 81-98. <https://doi.org/10.7213/rfa.v23i32.1747>.